

CHIQUINDILARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Masahripov Adamboy Atanazarovich

Urganch davlat universiteti dotsenti

Qodirov Muzaffar Taxir o'g'li

Urganch davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562249>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiqindilar muammosi, turi va ularning inson salomatligiga qanday ta'sir qilishi, ularning zararli ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlar va chiqindilarni boshqarishning ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: chiqindi, chiqindi turlari, chiqindilarni boshqarish, salomatlik.

Chiqindilar insoniyat uchun jiddiy ekologik muammo bo'lib, ular nafaqat atrof-muhitni ifloslantiradi, balki turli xil inson salomatligi bilan bog'liq muammolarga ham sabab bo'ladi. Har yili dunyo bo'ylab millionlab tonna chiqindilar ishlab chiqariladi va bu chiqindilarni boshqarish ekologiya va sog'liqni saqlash tizimlari uchun katta qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Chiqindilarning barcha turlari o'ziga xos ta'sirlarni keltirib chiqaradi.

Chiqindilarni turli toifalarga ajratish zarur, chunki ularning har biri inson salomatligiga turlicha ta'sir qiladi. Asosan, chiqindilar quyidagi toifalarga bo'linadi:

Maishiy xo'jalik chiqindilari - bu chiqindilar nafaqat uy sharoitida, balki jamiyat miqyosida ham katta ekologik va salomatlik muammosini yaratadi. Har kuni yuzlab tonnalik chiqindilar yig'ilib, ularning ko'pchiligi organik bo'lmagan materiallardan iborat. Uy chiqindilarining asosiy qismini plastik, qog'oz, metall, shisha, oziq-ovqat qoldiqlari va boshqa turli materiallar tashkil etadi. Ushbu chiqindilarning aksariyati qayta ishlanmasdan chiqib ketadi va ularning ayrimlari, masalan, plastiklar, tabiatda yuzlab yillar davomida parchalanmaydi.

Sanoat chiqindilari - bu chiqindilar ko'pincha juda zaharli va inson organizmiga xavf tug'diradigan kimyoviy moddalar, og'ir metallar va boshqa toksik birikmalardan iborat. Sanoat ishlab chiqarishida, ayniqsa, kimyo sanoatida ishlab chiqarilgan chiqindilar nafaqat atrof-muhitni ifloslantiradi, balki inson salomatligini xavf ostiga qo'yadi. Bunday chiqindilar havoda, suvda yoki tuproqda uzoq vaqt qolishi mumkin, bu esa nafaqat atrof-muhitga, balki inson organizmiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kimyoviy moddalar orqali yuzaga keladigan kasalliklar, masalan, o'pka kasalliklari, nerv tizimi kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari va saraton kasalligi kuzatilmoqda.

Qishloq xo'jaligi chiqindilari – bu chiqindilarga pestitsidlar, mineral o'g'itlar va boshqa kimyoviy moddalar kirib, qishloq xo'jaligi sihlab chiqarishi jarayonida bu moddalar, tuproqqa va suvga kirib, atrof-muhitni ifloslantiradi. Kimyoviy moddalar, ayniqsa pestitsidlar, oziq-ovqat zanjiriga kirib, insonlar va hayvonlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu moddalar organizmga kirganida, buyraklar, jigar, asab tizimi va yurakka zararli ta'sir qiladi.

Plastik chiqindilar - bu chiqindilar ekologik va inson salomatligi bilan bog'liq muammolarning eng katta sabablaridan biridir. Plastik materiallar juda uzoq vaqt davomida parchalanmaydi va tabiatda to'planadi. Ular tabiiy muhitni ifloslantiradi va hayvonlar uchun xavf tug'diradi, chunki ular plastik qoldiqlarini yutib qo'yishi mumkin. Bu, o'z navbatida, hayvonlar o'limiga olib keladi. Plastiklar mikroskopik darajada ajralib chiqishi mumkin, bu esa insonlar uchun ham xavfli. Mikroplastiklar oziq-ovqat zanjiriga kirib, odamlarning organizmiga kiradi va uzoq muddatda sog'liq bilan bog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.

Plastik chiqindilar ekologik muammo yaratish bilan birga, odamlar va hayvonlar uchun jiddiy tahdidga aylanmoqda. Plastik qoldiqlarining to'planishi bilan, ular ichki organik tizimlarga kirib, mutatsiyalar va gormonal buzilishlarni keltirib chiqaradi. Buning natijasida, ayniqsa, plastikdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'mol qilgan insonlar uchun saraton kasalliklari xavfi oshadi.

Elektron chiqindilar – bu chiqindilar elektron qurilmalardan, masalan, mobil telefonlar, kompyuterlar, televizorlar va boshqa texnologik vositalardan iborat bo'lib, ko'plab zaharli moddalarga, shu jumladan qo'rg'oshin, simob, kadmiy va boshqa og'ir metallarni o'z ichiga oladi. Elektron chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilish atrof-muhitni ifloslantirib, insonlar uchun salbiy ta'sirlar yaratadi. Ushbu moddalar nafaqat atrof-muhitda, balki odamlar uchun ham jiddiy tahdidlarni keltirib chiqaradi, chunki ular tanaga kirib, jigar, buyrak va asab tizimi kasalliklariga olib kelishi mumkin.

Xo'sh, bu chiqindilar inson salomatligiga qanday ta'sir qiladi?

Chiqindilarning inson salomatligiga ta'siri turli xil mexanizmlar orqali amalga oshadi. Ular havo, suv va tuproqqa kirib, bir qancha salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Quyida chiqindilarning inson salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Nafas olish tizimi orqali: plastik va boshqa kimyoviy moddalar yoqilganda yoki kutilmagan tarzda parchalanib ketganda, ular havoda zararli moddalar — karbon oksidi (CO), azot oksidi va boshqa ifloslantiruvchi gazlar hosil qiladi. Bu gazlar odamlar uchun juda zararli bo'lishi mumkin, chunki ular nafas olish

tizimiga, yurak va qon tomir tizimiga ta'sir qiladi. Ko'p hollarda havodagi ifloslanish astma, bronxit, allergiyalar va boshqa nafas olish kasalliklariga olib keladi. Shuningdek, yuqori darajadagi ifloslanish yuqori qon bosimi va yurak xastaligi xavfini oshiradi.

Suvning ifloslanishi orqali: suvning ifloslanishi chiqindilardan eng xavfli ta'sirni ko'rsatadigan muammolardan biridir. Uy va sanoat chiqindilari, shu jumladan kimyoviy moddalar va og'ir metallar, oqava suvlar orqali daryolarga, ko'llarga va okeanlarga o'tadi. Suvda joylashgan bu moddalar ichimlik suvi manbalarini ifloslantiradi va odamlar uchun xavf tug'diradi. Masalan, qurilish materiallaridan, akkumulyatorlardan yoki elektron chiqindilardan organizmga kirgan og'ir metallar buyraklar va jigar kabi ichki organlarga zarar yetkazishi mumkin. Sanoat chiqindilari, xususan, kimyoviy moddalar, kanserogen moddalarni ishlab chiqaradi va saraton kasalligini keltirib chiqaradi.

Suvdagi chiqindilar odamlar uchun o'linga olib keladigan kasalliklar, masalan, ichak infeksiyalari, diareya va boshqa yuqumli kasalliklar uchun sabab bo'lishi mumkin.

Tuproqning ifloslanishi orqali: tuproqda chiqindilar, ayniqsa kimyoviy moddalar, o'g'itlar va pestitsidlar mavjud bo'lganda, ular yerning unumdorligini kamaytiradi va o'simliklar va hayvonlar uchun xavf tug'diradi. Bu moddalar tuproqqa kirib, oziq-ovqat bilan birga odamlar organizmiga kirishi mumkin. Ular yerni ifloslantiradi va organik ozuqalar, mevalar va sabzavotlar orqali odamlar uchun ta'sir qilishi mumkin.

Ayniqsa, yuqori konsentratsiyadagi og'ir metallar, shuningdek, fosfor va azot o'g'itlari tuproqda uzoq muddatli zararli ta'sir ko'rsatadi. Bu moddalar yer osti suvlarining ifloslanishiga olib kelishi mumkin.

Plastik chiqindilarning zararli ta'siri. Plastik chiqindilarning salbiy ta'siri juda keng ko'lamli. Plastiklar erda 500 yilgacha parchalanmasdan qolishi mumkin, bu esa tuproq va suvni ifloslantiradi. Plastmassa chiqindilari hayvonot olamiga zarar yetkazishi mumkin, chunki ular hayvonlar tomonidan yutiladi va o'linga olib keladi. Odamlar uchun plastik chiqindilari, xususan, mikroplastiklar, oziq-ovqat va ichimliklar orqali organizmga kirishi mumkin. Mikroplastiklar to'qimalarda to'planadi va uzoq muddat ba'zi salomatligi bilan bog'liq muammolariga olib kelishi mumkin, masalan, o'simta, gormonal buzilishlar va immun tizimining zaiflashishi.

Elektron chiqindilar orqali: elektron chiqindilarda ko'plab zaharli moddalar, jumladan, qo'rg'oshin, simob va kadmiy mavjud. Bu moddalar havoda yoki suvda erib, odamlar organizmiga kirishi mumkin. Ular organizmda

to'planib, asab tizimi, buyraklar va yurakka zararli ta'sir qiladi. Elektron chiqindilari va ulardan chiqadigan kimyoviy moddalar, ayniqsa, ish joylarida va qayta ishlash zavodlarida xavfli bo'lib, ishchilarning sog'lig'i bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi.

Chiqindilarni boshqarishning eng muhim yo'nalishi chiqindilarni kamaytirish, ularni qayta ishlash va to'g'ri utilizatsiya qilishdir. Hozirgi kunda turli xil ekotexnologiyalar ishlab chiqilgan, jumladan, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni takomillashtirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar mavjud. Masalan, chiqindilarni alohida turlarga ajratish, plastikni qayta ishlash, shuningdek, elektr qurilmalarini to'g'ri utilizatsiya qilish va zararsizlantirish bo'yicha amaliyotlar kengaymoqda.

Shuningdek, davlat va insonlar chiqindilarni boshqarishda yanada faolroq bo'lishi kerak. Insonlar chiqindilarni ayrim guruhlariga ajratish va qayta ishlashda qatnashishi, shu bilan birga ekologik toza mahsulotlarga o'tishi muhimdir.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, chiqindilar inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa havodagi ifloslanish, suv va tuproqdagi zararli moddalar bilan bog'liq kasalliklar muammosi tobora kuchaymoqda. Chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va ekologik toza texnologiyalarni qo'llash orqali biz bu muammolarni bartaraf etishimiz mumkin. Insonlarning ekologik xabardorligini oshirish va chiqindilarni boshqarish tizimlarini yaxshilash orqali atrof-muhit va salomatlikka bo'lgan tahdidlarni kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бобович Б.Б. Переработка отходов производства и потребления / Б.Б.Бобович, В.В. Девяткин; - М.: Интернет Инжиниринг, 2000, 495 с.
2. Гринин А С. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка. Учеб. пособие / А.С. Гринин, В. Н. Новиков. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002, 332 с.
3. Дарулис П.В. Отходы областного города. Сбор и утилизация / П.В. Дарулис. - Смоленск: Смядынь, 2000, 520 с.
4. Бартоломей А.А. Основы проектирования и строительства хранилищ отходов / А.А. Бартоломей, Х. Брандл, А.Б. Пономарев. - М.: АСВ, 2004, 144 с.
5. Гридэл Т Е. Промышленная экология, (пер. с англ) / Т. Е. Гридэл, Б. Р. Алленби. - М.: ЮНИТИ, 2004, 513 с.
6. Обращение с опасными отходами. Учеб. пособие / В.М. Гарин, Н.Н. Жукова, А.П. Мясников [и др.]. -М.: ТК Велби, 2006, 219 с.

7. Шишиц И.Ю. Комплексное прогнозирование оценок безопасности при захоронении радиоактивных отходов / И.Ю. Шишиц. - М.; МГГУ, 2006.
8. Другов Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов / Ю.С. Другов, А. А. Родин. - М.: Бинوم. Лаборатория знаний, 2007, 424 с.
9. Горшков Р.К. Использование вторичных ресурсов в промышленности строительных материалов: методология и практика. Монография / Р.К. Горшков. - М.: Экслибрис- Пресс, 2004, 288 с.
10. Юсфин Ю.С. Промышленность и окружающая среда Учебник / Ю.С. Юсфин, Л.И. Леонтьев, П.И. Черноусов. -М.: ИКЦ "Академкнига", 2002, 470 с.

